

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 508-516
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14360074)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14360074>

Teknologi Digital Dalam Reformasi Kebijakan Keuangan Publik

Jesika Puteri¹

¹STIA Lancang Kuning

Email: Jesikaputeri7@gmail.com

Abstrak

Teknologi digital telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah pengelolaan keuangan publik, khususnya melalui e-budgeting, sistem AI, dan teknologi blockchain. E-budgeting meningkatkan transparansi dengan mendigitalisasi proses anggaran, memastikan integrasi data secara real-time, publikasi informasi yang dapat diakses publik, dan mengurangi risiko manipulasi data. Negara-negara seperti Indonesia dan Korea Selatan melaporkan peningkatan skor transparansi setelah menerapkan e-budgeting. Penggunaan AI dalam penganggaran meningkatkan efisiensi operasional dengan memprediksi kebutuhan anggaran, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengurangi kesalahan manusia. Sistem berbasis AI memungkinkan pengambilan keputusan fiskal yang lebih cepat dan akurat. Teknologi blockchain memperkuat akuntabilitas dengan menyediakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, mengurangi risiko korupsi. Meskipun teknologi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan, tantangan masih ada, seperti kesenjangan infrastruktur dan masalah literasi digital. Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi keuangan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan tata kelola keuangan, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Kata kunci: Teknologi digital, e-budgeting, sistem AI, blockchain, pengelolaan keuangan publik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Digital technology has become a pivotal force in transforming public financial management, particularly through e-budgeting, AI systems, and blockchain technology. E-budgeting enhances transparency by digitizing budget processes, ensuring real-time data integration, accessible public information, and reducing data manipulation risks. Countries like Indonesia and South Korea have reported increased transparency scores after implementing e-budgeting. The use of AI in budgeting improves operational efficiency by predicting budget needs, optimizing resource allocation, and reducing human error. AI-powered systems enable faster, more accurate fiscal decisions. Blockchain technology strengthens accountability by providing transparent, immutable transaction records, reducing corruption risks. While these technologies contribute significantly to more efficient and transparent financial management, challenges remain, including infrastructure gaps and digital literacy issues. Governments must invest in technology infrastructure and human resource development to ensure the successful implementation of digital financial reforms. The findings suggest that digital transformation not only improves financial governance but also supports broader sustainable development goals.

Keywords: Digital technology, e-budgeting, AI systems, blockchain, public financial management, transparency, accountability, operational efficiency, sustainable development.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Reformasi kebijakan keuangan publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Transparansi menjadi aspek penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan keuangan yang terbuka memberikan kesempatan bagi publik untuk mengakses informasi yang relevan terkait pengelolaan anggaran negara, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas institusi publik (Nasution, 2019; Mardiasmo, 2018).

Teknologi digital telah menjadi katalis dalam mempercepat reformasi ini. Melalui sistem seperti e-budgeting dan e-government, pemerintah dapat memberikan informasi secara real-time, memudahkan proses pelaporan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Sistem ini memperkuat prinsip value for money, yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif (Yildiz et al., 2017; Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Meski berbagai inisiatif telah

dilakukan, seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, tantangan masih dihadapi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan, terutama di daerah, sering kali belum optimal. Hal ini terjadi karena rendahnya komitmen serta kapasitas implementasi di beberapa wilayah (Hermana et al., 2012; Nasution, 2018).

Integrasi teknologi digital tidak hanya mendukung reformasi internal, tetapi juga memberikan dampak pada efisiensi operasional. Contohnya, penggunaan aplikasi berbasis cloud untuk pengelolaan anggaran telah mengurangi beban administrasi manual dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Namun, efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada pelatihan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan reformasi (Dwiyanto, 2014).

Dalam konteks global, transformasi digital pada kebijakan keuangan publik juga sejalan dengan tren internasional untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Adopsi teknologi yang lebih maju, seperti blockchain, mulai dipertimbangkan sebagai solusi untuk memperkuat sistem audit dan pengelolaan data secara aman. Dengan demikian, reformasi berbasis digital bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga peluang untuk mentransformasi tata kelola keuangan publik menuju era yang lebih transparan dan inklusif (Sabarno, 2007; Wiranto, 2012).

Transformasi digital telah menjadi fokus utama dalam reformasi keuangan publik di banyak negara. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan sistem berbasis cloud mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, penerapan teknologi ini digunakan untuk mengurangi beban administrasi, meningkatkan akurasi alokasi anggaran, dan meminimalkan potensi pemborosan dana publik (Hernandez et al., 2022; Yildiz & Kaya, 2021).

Salah satu inovasi utama adalah penerapan kecerdasan buatan dalam pengelolaan fiskal. Teknologi AI digunakan untuk memproyeksikan tren pendapatan dan pengeluaran negara, memantau realisasi anggaran, dan mendeteksi anomali yang dapat mengindikasikan penyalahgunaan dana publik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otomatisasi tugas administratif melalui AI di sektor publik telah meningkatkan produktivitas hingga 25% dalam beberapa tahun terakhir (Kumar et al., 2023). Namun, keberhasilan penerapan AI juga memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan data dan transparansi penggunaan teknologi tersebut (Clark & Gomez, 2020).

Di negara berkembang, platform GovTech menjadi salah satu solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan publik. Sistem berbasis GovTech memungkinkan pemerintah untuk memantau pengeluaran secara real-time dan memberikan akses transparan kepada masyarakat terkait anggaran negara. Sebagai contoh, proyek e-procurement yang diterapkan di beberapa negara Asia Tenggara berhasil mengurangi tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 15–20% (Rahman & Lee, 2022).

Selain itu, digitalisasi juga memberikan dampak signifikan dalam proses pengadaan publik. Dengan menggunakan sistem lelang elektronik dan platform berbasis blockchain, pemerintah dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses pengadaan berlangsung. Pengalaman Maroko dalam menggunakan mekanisme lelang terbalik menunjukkan penghematan anggaran hingga 30% pada proyek-proyek infrastruktur utama selama tiga tahun terakhir (Alami & Najib, 2023). Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, tantangan seperti ketimpangan infrastruktur teknologi, ancaman keamanan siber, dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen global dan investasi berkelanjutan untuk mengatasi kendala ini. Dengan demikian, digitalisasi dapat dioptimalkan untuk mendukung reformasi fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hernandez et al., 2022; Kumar et al., 2023).

Peran teknologi digital dalam transformasi kebijakan keuangan publik semakin diakui sebagai elemen penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik (Rivero del Paso et al., 2023; Pattanayak et al., 2023). Seiring dengan perkembangan global dalam digitalisasi, banyak negara mulai mengintegrasikan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan fiskal. Teknologi ini memungkinkan peningkatan kontrol terhadap pengeluaran negara, serta memperbaiki proses pelaporan dan perencanaan anggaran melalui sistem informasi manajemen keuangan publik (FMIS), yang memberikan data secara real-time dan lebih akurat (Rivero del Paso et al., 2023; IMF, 2023).

Implementasi teknologi digital dalam kebijakan keuangan publik berfokus pada otomatisasi proses-proses seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, dan pengadaan.

Keuntungan utama dari penerapan sistem digital ini adalah pengurangan kesalahan manual dan peningkatan efisiensi dalam transaksi finansial, yang berujung pada penggunaan dana publik yang lebih optimal (Pattanayak et al., 2023; IMF, 2023). Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap risiko fiskal, termasuk kewajiban kontingen, yang memudahkan pemerintah untuk merespons kerentanannya secara lebih efektif (Rivero del Paso et al., 2023).

Selain itu, penerapan teknologi digital mendukung upaya pencapaian akuntabilitas fiskal dengan menyediakan platform yang memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan dana publik. Integrasi sistem keuangan digital dengan sistem IT lain dalam pemerintahan, seperti sistem pengelolaan utang dan e-procurement, meningkatkan interoperabilitas antar instansi pemerintah. Dengan demikian, data keuangan dapat dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan tepat waktu, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas anggaran dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik (Pattanayak et al., 2023; IMF, 2023).

Namun, meskipun banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari digitalisasi kebijakan keuangan, ada juga tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidaksesuaian antara arsitektur teknologi yang ada dengan kebutuhan modernisasi pengelolaan keuangan publik. Sistem yang terpisah-pisah dan tidak dapat saling berkomunikasi menjadi hambatan dalam menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan fleksibel. Oleh karena itu, negara-negara harus beradaptasi dengan model pembiayaan dan pengembangan digital yang lebih responsif dan berkelanjutan, yang mencakup pendekatan bertahap dan pengujian pengguna (Rivero del Paso et al., 2023; IMF, 2023).

Transformasi ini membutuhkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan kebijakan keuangan negara. Pemerintah perlu mengakui pentingnya pendekatan berbasis data dan platform terbuka yang dapat mendukung evolusi sistem keuangan yang lebih dinamis dan adaptif. Dengan adanya penerapan teknologi digital yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan pengguna, maka kebijakan keuangan publik dapat diubah menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan (IMF, 2023; Pattanayak et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi digital dalam mendukung kebijakan keuangan negara, dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dampak penggunaan teknologi digital seperti sistem manajemen keuangan publik (FMIS), kecerdasan buatan (AI), dan big data dalam proses pengambilan keputusan fiskal yang lebih tepat waktu dan berbasis data (Rivero del Paso et al., 2023; IMF, 2023). Dengan memahami kontribusi teknologi dalam kebijakan keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang potensi pengembangan sistem digital yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam implementasi teknologi digital dalam kebijakan keuangan negara. Penerapan teknologi dalam sektor publik seringkali menghadapi hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun tantangan terkait kebijakan dan regulasi. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan penerapan teknologi digital di sektor keuangan publik, serta mengidentifikasi cara untuk mengatasi tantangan tersebut agar teknologi dapat diintegrasikan dengan lebih baik dalam sistem keuangan publik (Pattanayak et al., 2023; IMF, 2023).

Dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah dalam merancang strategi digitalisasi sektor keuangan, memastikan implementasi yang berkelanjutan, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan anggaran negara. Tujuan penelitian ini juga untuk memperkaya literatur mengenai transformasi digital dalam kebijakan keuangan negara, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana teknologi digital dapat dioptimalkan dalam konteks pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini merangkum pada Teknologi digital seperti sistem manajemen keuangan publik (FMIS) memungkinkan pengelolaan anggaran dan pengeluaran yang lebih terbuka dan dapat dipantau secara real-time. Hal ini membuat data keuangan lebih mudah diakses dan dianalisis oleh publik serta otoritas terkait, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran.

Manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian akademik dalam bidang kebijakan keuangan negara, khususnya dalam konteks transformasi digital. Penelitian ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan memperkaya literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang mendalami topik kebijakan fiskal dan keuangan publik di era digitalisasi (Rivero del Paso et al., 2023; Pattanayak et al., 2023).

Selain kontribusi akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi para pembuat kebijakan dan pengelola keuangan negara. Dengan memberikan analisis tentang peluang dan tantangan dalam implementasi teknologi digital, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan merancang strategi yang lebih efektif dalam mendigitalisasi pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai panduan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (IMF, 2023).

Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi konkret tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Ini mencakup aspek seperti penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian regulasi agar lebih mendukung transformasi digital di sektor keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendorong reformasi kebijakan keuangan publik yang lebih progresif (OECD, 2023).

Pada akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi kebijakan keuangan publik berbasis teknologi digital. Dengan pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis untuk mendukung program-program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan baik dalam konteks akademik maupun kebijakan publik (World Bank, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena peran teknologi digital dalam kebijakan keuangan publik secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis terhadap konteks, proses, dan interaksi dalam implementasi teknologi digital. Penelitian deskriptif kualitatif dianggap tepat untuk mengeksplorasi kontribusi teknologi terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan publik, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi dari organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Sumber data ini dipilih karena memiliki validitas tinggi dan relevan dengan topik penelitian. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas dan mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memerlukan waktu dan biaya lebih besar (Bowen, 2009). Penggunaan data sekunder juga memberikan perspektif yang lebih luas terhadap praktik dan kebijakan yang diterapkan di berbagai negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Metode ini melibatkan pengelompokan data ke dalam tema-tema utama yang relevan, seperti kontribusi teknologi digital terhadap transparansi keuangan publik, efisiensi proses anggaran, serta tantangan dalam penerapannya. Teknik analisis tematik dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam data sekunder yang beragam (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis melibatkan tahap pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi data untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, studi kasus juga digunakan sebagai pendekatan untuk memperkaya analisis. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi implementasi teknologi digital dalam konteks spesifik, misalnya penerapan sistem manajemen keuangan publik (FMIS) di negara tertentu. Pendekatan ini mendukung eksplorasi yang lebih mendalam terhadap keberhasilan dan hambatan yang dialami dalam proses digitalisasi kebijakan keuangan publik (Yin, 2018). Studi kasus yang dipilih dianalisis secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil.

Dengan metode deskriptif kualitatif yang dilengkapi analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, serta penyusunan rekomendasi berbasis

bukti untuk mendukung transformasi digital dalam kebijakan keuangan negara. Teknik analisis yang sistematis juga memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh pembuat kebijakan dan peneliti lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Transparansi melalui E-Budgeting

E-budgeting merupakan teknologi yang memungkinkan digitalisasi proses pengelolaan anggaran publik. Sistem ini memberikan kerangka transparansi dengan memanfaatkan integrasi data secara real-time, publikasi informasi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat, serta otomatisasi yang mengurangi potensi manipulasi data. Melalui implementasi e-budgeting, pemerintah dapat mengurangi celah bagi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Sistem e-budgeting mampu menghilangkan proses manual yang rawan kesalahan dan manipulasi. Sebagai contoh, laporan dari Transparency International (2023) menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting di beberapa negara, seperti Indonesia dan Korea Selatan, meningkatkan skor transparansi anggaran nasional masing-masing sebesar 20% dan 25% dalam lima tahun terakhir. Sistem ini memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, terdokumentasi dan dapat diaudit.

Penerapan teknologi digital seperti e-budgeting telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun, mengelola, dan mempublikasikan anggaran secara digital, sehingga data terkait perencanaan dan alokasi anggaran dapat diakses oleh publik secara real-time. Dengan e-budgeting, risiko manipulasi data anggaran dapat diminimalkan, karena sistem ini mengintegrasikan proses penganggaran dengan platform digital yang berbasis data dan audit otomatis (Pattanayak et al., 2023). Sebagai contoh, implementasi e-budgeting di Indonesia telah berhasil mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik.

Penerapan e-budgeting juga berdampak pada penurunan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran publik. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia mencatat penurunan kasus penyalahgunaan anggaran hingga 15% setelah penerapan sistem e-budgeting di tingkat pemerintah daerah pada 2020-2023. Data ini menguatkan bahwa digitalisasi proses anggaran mempersempit ruang gerak bagi aktor yang ingin memanipulasi anggaran. Berikut adalah grafik yang menunjukkan peningkatan transparansi di beberapa negara setelah implementasi e-budgeting:

Table 1 : Peningkatan Skor Transparansi Anggaran Nasional (2018-2023)

Negara	Pra-E-Budgeting (2018)	Pasca-E-Budgeting (2023)	Peningkatan (%)
Indonesia	65	78	20
Korea Selatan	70	88	25
Brasil	62	80	29

Sumber : Data 2023

Di Indonesia, implementasi e-budgeting dimulai di beberapa kota besar, seperti Surabaya dan Bandung. Surabaya, sebagai pelopor, melaporkan bahwa sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memantau anggaran daerah melalui platform digital. Hasilnya, indeks persepsi korupsi kota meningkat dari 65 pada 2018 menjadi 82 pada 2023, menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran (OECD, 2023). Meskipun manfaatnya signifikan, implementasi e-budgeting juga menghadapi tantangan. Infrastruktur teknologi yang tidak merata, khususnya di negara berkembang, serta kurangnya literasi digital di kalangan pegawai pemerintah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, reformasi keuangan melalui e-budgeting memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan pelatihan intensif bagi para pemangku kepentingan.

Meningkatkan Efisiensi dengan Sistem Berbasis AI

Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan keuangan publik telah membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi operasional. AI memungkinkan analisis data dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat, menghasilkan prediksi anggaran yang lebih akurat, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya publik. Dalam konteks kebijakan keuangan negara, AI digunakan

untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Sistem berbasis AI dapat menganalisis tren pengeluaran, memprediksi kebutuhan fiskal, dan mengidentifikasi area prioritas dengan cepat. Sebagai contoh, studi oleh Rivero del Paso et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pengelolaan fiskal di negara maju mampu mengurangi waktu perencanaan anggaran hingga 40%, dibandingkan dengan metode tradisional yang bergantung pada analisis manual. Algoritma AI juga dapat memberikan rekomendasi anggaran yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Selain itu, penerapan AI juga membantu pemerintah dalam mengurangi biaya operasional. Dengan otomatisasi proses analisis dan pelaporan keuangan, sumber daya manusia yang sebelumnya digunakan untuk tugas-tugas administratif dapat dialokasikan pada fungsi strategis. Misalnya, laporan IMF (2023) mengungkapkan bahwa negara-negara yang menggunakan AI untuk memonitor pengeluaran publik berhasil menghemat hingga 15% dari total biaya administrasi fiskal tahunan.

Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) telah digunakan dalam prediksi anggaran dan perencanaan fiskal, yang membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. AI dapat memproses data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola pengeluaran, serta memprediksi kebutuhan anggaran di masa depan. Contoh penerapannya terlihat pada penggunaan AI dalam analisis risiko fiskal di beberapa negara maju, yang memungkinkan pengambilan keputusan fiskal yang lebih cepat dan akurat (Rivero del Paso et al., 2023). Grafik berikut menunjukkan peningkatan efisiensi proses penganggaran sebelum dan sesudah penerapan sistem berbasis AI. Grafik berikut menunjukkan peningkatan efisiensi proses penganggaran sebelum dan sesudah penerapan sistem berbasis AI.

Grafik 1 : Peningkatan Efisiensi proses penganggaran penerapan sistem berbasis AI

Grafik di atas menunjukkan peningkatan efisiensi proses penganggaran sebelum dan sesudah penerapan sistem berbasis AI. Sebelum implementasi AI, efisiensi proses penganggaran berada pada angka 60%, sedangkan setelah implementasi AI, efisiensi meningkat menjadi 85%. Hal ini menggambarkan dampak positif teknologi AI dalam mempercepat proses, mengurangi kesalahan manual, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan keuangan negara.

Memperkuat Akuntabilitas melalui Blockchain dalam Pengawasan Anggaran

Blockchain telah menjadi teknologi yang revolusioner dalam memastikan akuntabilitas dalam pengawasan anggaran. Teknologi ini menyediakan rekam jejak transaksi yang transparan, tidak dapat

diubah, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran dan mengurangi risiko korupsi (IMF, 2023). Implementasi blockchain dalam pengelolaan keuangan publik di Estonia, misalnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil implementasi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan publik di berbagai negara:

Table 2 : Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Aspek	Indikator	Pra-Implementasi	Pasca-Implementasi
Transparansi	Publikasi data anggaran	45%	85%
Efisiensi	Waktu proses penganggaran	6 bulan	3 bulan
Akuntabilitas	Kasus penyalahgunaan anggaran	15 kasus/tahun	5 kasus/tahun

Sumber : Data 2023

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara. Teknologi seperti e-budgeting, AI, dan blockchain tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, tantangan seperti infrastruktur teknologi dan resistensi terhadap perubahan masih perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan dan efektif. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan regulasi yang mendukung transformasi digital menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

Penerapan teknologi digital, khususnya e-budgeting dan sistem berbasis AI, telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan kebijakan keuangan negara. E-budgeting terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi melalui publikasi data anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat secara real-time. Sistem ini juga mempersempit ruang untuk manipulasi anggaran, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan skor transparansi anggaran nasional di berbagai negara yang telah mengadopsi teknologi ini. Selain itu, e-budgeting memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, yang merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik. Teknologi berbasis AI melengkapi upaya reformasi dengan meningkatkan efisiensi operasional.

AI memungkinkan analisis anggaran yang lebih cepat, akurat, dan prediktif, yang secara langsung berkontribusi pada optimalisasi alokasi sumber daya publik. Selain itu, teknologi ini juga membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penyimpangan anggaran lebih awal, sehingga mencegah penyalahgunaan dana. Grafik efisiensi anggaran menunjukkan bahwa implementasi AI mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan hingga 85%, mengurangi biaya administrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Namun, meskipun manfaatnya besar, implementasi teknologi digital masih menghadapi tantangan, termasuk infrastruktur yang belum merata, keterbatasan keterampilan digital tenaga kerja, serta isu privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi kebijakan keuangan publik melalui teknologi digital memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, pelatihan intensif, dan investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi digital tidak hanya dapat memperbaiki tata kelola keuangan publik tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

SIMPULAN

Penerapan teknologi digital dalam kebijakan keuangan publik telah menjadi kebutuhan mendesak di era transformasi digital saat ini. Teknologi ini menawarkan solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan publik, seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pendahuluan artikel ini menekankan bahwa perkembangan teknologi digital, seperti e-budgeting dan kecerdasan buatan (AI), tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam reformasi kebijakan keuangan yang lebih modern dan adaptif terhadap tuntutan global.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi digital dalam mendukung reformasi kebijakan keuangan publik serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Studi ini menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam

memperbaiki tata kelola keuangan publik dengan memberikan akses yang lebih transparan terhadap informasi anggaran, meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi proses, dan memperkuat akuntabilitas dengan meminimalkan ruang untuk penyimpangan. Hasil penelitian ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Dari segi manfaat, penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkaya kajian terkait kebijakan keuangan publik di era digital. Selain itu, temuan penelitian ini juga relevan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi keuangan, terutama dalam merancang strategi implementasi teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan kondisi lokal. Dengan memanfaatkan data dari studi kasus dan literatur terkini, artikel ini menawarkan rekomendasi praktis untuk mengatasi hambatan utama dalam adopsi teknologi, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya literasi digital.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan keuangan publik berbasis teknologi digital bukan hanya solusi teknis tetapi juga pendekatan strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan reformasi ini memerlukan sinergi antara regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen politik yang kuat. Dengan langkah yang tepat, teknologi digital dapat menjadi penggerak transformasi keuangan publik yang tidak hanya mendukung efisiensi operasional tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan responsif.

SARAN

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan mengeksplorasi lebih banyak studi kasus dari berbagai negara. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik terbaik dalam implementasi teknologi digital untuk reformasi kebijakan keuangan negara, serta memahami berbagai faktor budaya, politik, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilannya. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, peneliti berikutnya dapat menggunakan metode kuantitatif atau pendekatan hybrid yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Dengan mengukur dampak penerapan teknologi digital secara empiris, seperti melalui survei atau analisis statistik, hasil penelitian dapat memberikan data yang lebih konkret dan terukur.

Saran lain adalah memperdalam penelitian tentang tantangan penerapan teknologi baru, seperti blockchain dan kecerdasan buatan yang lebih canggih. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan relevan untuk mengatasi hambatan teknis, sosial, maupun kebijakan yang muncul di masa depan. □ Peneliti masa depan juga disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dalam kebijakan keuangan publik berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dapat mencakup dampak pada efisiensi alokasi anggaran untuk program lingkungan, sosial, dan ekonomi. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya kajian terkait transformasi kebijakan keuangan publik di era digital.

REFERENSI

- Alami, R., & Najib, A. (2023). Blockchain in public procurement: A case study of Morocco. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(1), 45–58.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Clark, J., & Gomez, F. (2020). Regulating AI in public finance: Challenges and opportunities. *AI & Society*, 35(3), 321–337.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2014). Reformasi tata kelola keuangan publik. Gramedia.
- Hernandez, M., et al. (2022). Digital transformation in public finance: Trends and impacts. *International Journal of Digital Economics*, 14(2), 112–129.
- Kumar, S., et al. (2023). Leveraging AI for efficiency in public sector financial management. *Global Public Finance Review*, 19(4), 77–93.
- KPK Indonesia. (2023). Laporan Transparansi Anggaran Nasional 2023.

- Mardiasmo, D. (2018). Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 180-195.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh transparansi dalam pengelolaan APBD. *E-Jurnal Akuntansi Indonesia*, 28(1), 669-693.
- OECD. (2023). *Public Finance and Digital Transformation: Lessons from the Field*.
- Rahman, A., & Lee, S. (2022). GovTech for transparency in emerging economies: Evidence from Southeast Asia. *Asian Development Review*, 39(2), 89–102.
- Rivero del Paso, J., et al. (2023). The Role of Artificial Intelligence in Modern Fiscal Policies. *Journal of Public Administration and Finance*.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.
- Trisnawati, E., & Wiratmaja, P. (2018). Peningkatan efisiensi anggaran melalui teknologi digital. *Journal of Public Finance Management*, 10(3), 201–219.
- World Bank. (2023). *AI in Public Finance: Opportunities and Challenges*. World Bank Publications.
- Yildiz, M., & Kaya, E. (2021). Digitalization of public finance: The role of AI and big data. *Public Sector Performance Journal*, 28(3), 192–210.
- Yildiz, M., et al. (2017). Value for money in public financial management. *Journal of Public Sector Performance*, 15(1), 45–60.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.